

STUDI INVENTARISASI DAN KELIMPAHAN MAMALIA DENGAN METODE CAMERA TRAP

Nadya Putri Kristianda D. (2110421024)- Departemen Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Andalas

Pulau Sumatera merupakan salah satu Pulau di Indonesia yang memiliki flora dan fauna yang unik. Beberapa spesies endemik juga mendiami pulau ini. Selain itu, karena memiliki tipe ekosistem yang unik, Pulau Sumatera memiliki pola penyebaran zoogeografis yang unik dan ukuran pulau yang besar (Anwar *et al.*, 1984) dalam (Junaidi *et al.*, 2012). Meskipun demikian, masih banyak masyarakat yang belum tahu mengenai keanekaragaman spesies tersebut, misalnya saja kelompok hewan mamalia. Menurut Anwar *et al* (1984) dalam Junaidi *et al* (2012), terdapat sekitar 196 jenis mamalia yang mendiami Sumatera. Tentu saja ini menjadi sebuah perhatian khusus karena setidaknya masyarakat perlu mengetahui jenis mamalia yang ada di wilayah Sumatera. Seperti yang diketahui, mamalia memiliki peranan penting juga di dalam ekosistem. Mustari *et al* (2010) juga menyebutkan bahwa keberadaan jenis mamalia yang cukup tinggi akan mendorong terciptanya kestabilan lingkungan Di dalam Alam *et al* (2021), mamalia memiliki peran penting sebagai zoospora (berperan dalam pemencaran bagian-bagian tumbuhan), penyubur tanah, pengendali hama. Kehadiran mamalia bisa menjadi indikator kesehatan hutan. Misalnya dalam penelitian Safela *et al* (2013), keberadaan ungko (*Hylobates agilis*) menjadi indikator kesehatan hutan karena hewan memakan buah-buahan dan menyebarkan biji melalui aktivitasnya. Menurut Supriatna (2000), ungko sangat penting untuk regenerasi hutan tropik. Untuk itu perlu dikembangkan studi mengenai inventarisasi mamalia beserta kelimpahannya di suatu wilayah yang berpotensi memiliki aset spesies, khususnya mamalia. Dengan pengembangan studi ini dibutuhkan pengembangan metode yang baik sehingga menghasilkan data yang mendekati akurat dan tepat. Selain itu, pengembangan metode yang baik juga mampu menguraikan hasil mengenai karakteristik sebuah habitat.

Menurut Putri *et al* (2021), kesulitan dalam pengamatan mamalia untuk inventarisasi dan studi kelimpahan sendiri adalah pengamatan secara langsung. Diketahui mamalia ada yang bersifat untuk sulit dijangkau karena biasanya akan menghindari perjumpaan dengan manusia dan beberapa ada yang aktif di malam hari (nokturnal). Untuk itu, dikembangkan metode yang memungkinkan untuk mengatasi frekuensi pertemuan antara peneliti (manusia) dengan hewan mamalia. Salah satu metode yang sudah banyak dilakukan adalah metode dengan kamera jebak (*camera trap*). Menurut Putri *et al* (2021) dalam Novarino *et al* (2007), metode dengan *camera trap* cukup efisien digunakan karena metode ini akan mengurangi frekuensi perjumpaan satwa liar dengan manusia. Diketahui bahwa *camera trap* menghasilkan data berupa gambar atau video objek yang tampak karena sensor infrared dari alat ini. Adapun kelebihan dari penggunaan *camera trap* adalah kegiatan merekam keberadaan satwa dapat dilakukan secara berkelanjutan dalam periode waktu yang diinginkan (Mustari *et al.*, 2015). Selain itu, kamera jebakan dapat dipasang pada lokasi yang diinginkan sehingga secara otomatis kamera akan mendeteksi pergerakan yang diduga adalah keberadaan satwa. Dengan metode *camera trap* peneliti bisa mempelajari aktivitas dan ekologi

dari hewan yang bahkan langka dan dilindungi, misalnya Badak Sumatera (*Dicerorhinus sumatrensis*) (Setiawan, 2017). Agar mendapatkan data yang lebih baik, *camera trap* dipasang secara strategis di suatu lokasi. Peneliti perlu mempertimbangkan sebuah lokasi pemasangan trap berdasarkan keberadaan jejak, kotoran, bekas cakaran, sumber air di sekitar lokasi (Karno *et al.*, 2023). Adapun menurut Mustari *et al.* (2015) dalam (Karno *et al.*, 2023), mamalia lebih sering muncul pada tempat-tempat yang memiliki sumber air, sumber air garam, serta sumber makanan, misalnya pohon yang sedang berbuah. Menurut (O'Brien, Kinnaird, & Wibisono, 2003) dalam (Putri *et al.*, 2017), terdapat 3 asumsi yang digunakan untuk mengidentifikasi individu menggunakan foto independent. Yang pertama, foto yang berurutan/sekuel dari individu berbeda atau spesies berbeda pada satu nomor film. Yang kedua, foto berurutan atau sekuel dari individu yang sama (spesies sama) pada satu nomor film dengan rentang waktu lebih dari 30 menit, dan yang ke tiga adalah foto individu yang sama atau jenis sama yang tidak berurutan/sekuel pada satu nomor film.

Berdasarkan data-data penelitian yang ada, khususnya terkait dengan studi kelimpahan mamalia dengan metode *camera trap*, diperoleh beberapa jenis mamalia, Misalnya dalam penelitian Putri *et al* (2023) yang dilakukan di Hutan Nagari Pondok Parian, Sumatera Barat diperoleh inventaris 19 famili mamalia yang tertangkap oleh kamera jebak. Pada penelitian Pahlevi *et al* (2022) di Taman Nasional Kerinci Seblat, ditemukan inventarisasi 12 famili hewan mamalia. Pada penelitian Hidayat *et al* (2018) yang berlokasi di Kawasan Suaka Margasatwa Gunung Raya, Sumatera Selatan, diperoleh data inventarisasi mamalia yang tertangkap *camera trap* sebanyak 15 famili mamalia. Masih banyak penelitian lain mengenai inventarisasi dan studi kelimpahan mamalia yang telah menggunakan metode ini. Hal itu menunjukkan bahwasanya metode dengan *camera trap* menjadi metode yang cukup efisien untuk digunakan. Hal ini juga tidak terkecuali dilakukan di dalam penelitian Junaidi *et al* (2012) yang berlokasi di Hutan Pendidikan dan Penelitian Biologi, Universitas Andalas. Diketahui bahwa Hutan Pendidikan dan Penelitian Universitas Andalas (HPPB) merupakan hutan sekunder tua dan berbatasan langsung dengan bukit barisan (Berliana *et al.*, 2013). Kawasan yang dijadikan sarana penelitian bagi mahasiswa ini memiliki luas sebesar 150 ha. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh data 10 famili mamalia yang tertangkap kamera jebak. Masing-masing famili diperoleh satu spesies. Spesies mamalia itu di antaranya adalah *Hylomys suillus* (Erinaceidae), *Macaca nemestrina* (Cercopithecidae), *Manis javanicus* (Manidae), *Lariscus insignis* (Sciuridae), *Hystrix brachyura* (Hystricidae), *Ursus malayanus* (Ursidae), *Panthera tigris sumatrae* (Felidae), *Sus sucrofa* (Suidae), *Tragulus javanicus* (Tragulidae), *Muntiacus muntjak* (Cervidae).

Dari hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa mamalia yang paling banyak tertangkap oleh kamera jebak paling banyak berasal dari mamalia terrestrial. Hal itu dikarenakan pemasangan camera yang paling banyak dipasang setinggi 30-50 cm dari atas permukaan tanah. Pada penelitian Wearn (2017) dalam Putri *et al* (2023), *camera trap* dipasang setinggi 30-40 cm dari permukaan tanah, dengan jarak 1-3meter dari dan menghadap ke jalur perlintasan satwa menyesuaikan dengan spesifikasi kamera. Akan tetapi, perlu diketahui bahwa jika penelitian di suatu kawasan yang memiliki tutupan serta vegetasi seperti hutan sekunder, jenis mamalia yang mungkin adalah

mamalia yang bersifat terrestrial, arboreal, fossorial, gabungan terrestrial dan arboreal (Anggrita *et al.*, 2017). Berdasarkan data penelitian yang ada, hewan yang dikategorikan arboreal, beberapa di antaranya adalah *Hylobates agilis*, *Hylobates syndactylus*, *Prebystis melalophos*. Sedangkan beberapa yang bersifat terrestrial seperti *Tapirus indicus*, *Muntiacus muntjak*, *Sus sucrofa*, *Hystrix brachiura*. Dan mamalia yang dikategorikan gabungan antara keduanya (terrestrial dan arboreal) adalah seperti *Macaca fascicularis*, *Macaca nemestrina*, *Helarctos malayanus* (Rahma *et al.*, 2015). Perlu diperhatikan bahwa hasil dari *camera trap* hanya menghasilkan data paling banyak dari primate yang aktif di siang hari (diurnal) dibandingkan primata nocturnal. Hal ini tentunya bisa menjadi *gap* dalam penelitian. Jika berbicara mengenai inventarisasi dan studi kelimpahan, maka tentunya ini akan menghasilkan data yang memuat seluruh dugaan kategori mamalia. Tentunya data dari mamalia nocturnal pun harus ada. Jika berbicara mengenai lokasi penelitian di HPPB Universitas Andalas, maka sudah ada penelitian mengenai mamalia nocturnal namun tidak menggunakan metode *camera trap*. Di dalam Rizaldi *et al* (2018), terdapat primata nocturnal dari famili Lorisidae di HPPB Unand. Akan tetapi hingga di beberapa penelitian belum ada data yang menunjukkan primate arboreal nocturnal. Ada satu alasan, yaitu karena mayoritas dari penelitian *camera trap* dipasang pada posisi yang lebih banyak dilalui oleh hewan terrestrial. Itu menjadi salah satu contohnya. Hal ini menunjukkan bahwa studi inventarisasi dan kelimpahan harusnya bisa mencakup seluruh kategori hewan mamalia sehingga menghasilkan data yang bisa mencakup keseluruhan dan lebih akurat. Tentu saja akan menghasilkan data inventarisasi yang bisa mendekati tepat.

Berdasarkan hal itu maka perlu dilakukan kajian yang lebih mendalam mengenai studi inventarisasi dan kelimpahan hewan dengan metode *camera trap*. Penting untuk melakukan kajian dahulu sebelum pemasangan dan penentuan posisi *camera trap* sehingga bisa mencakup seluruh jalur dan aktivitas hewan khususnya mamalia. Tentunya diharapkan metode dengan *camera trap* mampu berkembang lebih baik lagi sehingga bisa menghasilkan data inventarisasi yang lebih baik. Selanjutnya saya percaya bahwasanya metode dengan *camera trap* sudah mendekati efektif dikarenakan tidak melakukan perjumpaan langsung dengan hewan dan juga tidak mengganggu aktifitas hewan, sehingga data yang dihasilkan lebih alamiah. Untuk itu, kajian mengenai metode *camera trap* ini perlu dikembangkan lagi sehingga tidak menghasilkan data hewan yang hanya aktif di siang hari dan terrestrial.

DAFTAR PUSTAKA

- Alam, Andi Nur., Suba, Rachmat Budiwijaya. (2021). Kehadiran Jenis Mamalia Terrestrial pada Habitat Rawa Gambut Muara Siran Kabupaten Kutai Kartanegara. *Prosiding SIKMA*. Vol. 3. Universitas Mulawarman.
- Anggrita., Nasihin, Ling., Nendrayana, Yayan. (2017). Keanekaragaman Jenis dan Karakteristik Habitat Mamalia Besar. *Wanaraksa*. Vol. 11. No. 1. Universitas Kuningan.
- Anwar, J., S. J. Damanik, N. Hisyam dan A. J. Whitten. (1984). *Ekologi Ekosistem Sumatera*. Gajdah Mada University Press. Yogyakarta.
- Berlina, Yunila., Rizaldi., Novarino, Wilson. (2013). Struktur Kelompok, Daerah Jelajah, dan Jenis Makanan Ungko (*Hylobates agilis*) di Hutan Pendidikan dan Penelitian Biologi Universitas Andalas. *Jurnal Biologi Universitas Andalas*. Vol. 2. No. 1. Universitas Andalas. Padang.
- Hidayat, Rizky., Yustian, Indra., Setiawan, Doni. (2018). Inventarisasi Mamalia di Kawasan Suaka Margasatwa Gunung Raya Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Penelitian Sains*. Vol. 20. No. 3. Universitas Sriwijaya.
- Junaidi., Rizaldi., Novarino, Wilson. (2012). Inventarisasi Jenis-jenis Mamalia di Hutan Pendidikan dan Penelitian Biologi (HPPB) Universitas Andalas dengan Menggunakan Camera Trap. *Jurnal Biologi Universitas Andalas*. Vol.1. No. 1. Hal.: 27-34. Universitas Andalas. Padang.**
- Karno, Muhammad., Suba, Rachmat Budiwijaya., Sukartiningsih., Aipassa, Marhon Ivanhoe., A, Abdul Basyir., Rayadin, Yaya. 2023. Keanekaragaman Mamalia Besar di Taman Nasional Kutai Provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal AGRIFOR*. Vol. 22. No. 2. Hal.: 313-332.
- Mustari, Abdul Haris., Setiawan, Agus., Rinaldi, Does. (2015). Kelimpahan Jenis Mamalia Menggunakan Kamera Jebakan di Resort Gunung Botol Taman Nasional Gunung Halimun Salak. *Media Konservasi*. Vol. 20. No. 2. Hal.: 93-101. Institut Pertanian Bogor.
- Mustari, Abdul Haris., Surono, Hadi., Fatimah, Diena Nurul., Setiawan, Agus., Febria, Riema. (2015). Diversity of Mammals in Sebangau National Park, Central Kalimantan. *Media Konservasi*. Vol. 15. No. 3. Institut Pertanian Bogor.
- Novarino, W., Kamilah, S. N., Nugroho, A., Janra, M. N., Silmi, M., & Syafrie, M. (2007). Kehadiran Mamalia pada Sesapan (Salt lick) Di Hutan Lindung Taratak, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. *Biota*. Vol.12. No. 2. Hal.: 100- 107.**
- O'Brien, T. G., Kinnaird, M. F., & Wibisono, H. T. (2003). Crouching Tigers, Hidden Prey: Sumatran Tiger and Prey Populations in a Tropical Forest Landscape. *Animal Conservation*. Vol. 6. No. 2. Hal.: 131–139.
- Pahlevi, Farhan Reza., Susatya, Agus., Suhartoyo, Hery. (2022). The Study of Wildlife Species Richness Using Camera Traps in The Hook Area Kerinci Seblat National Park. *Journal of Sciences Innovate*. Vol. 5. No. 2. Hal.: 45-48. Universitas Bengkulu.
- Putri, Rizki Amalia Adinda., Mustari, Abdul Haris., Ardiantion. (2017). Diversity of Felidae Using Camera Trap at Bukit Barisan Selatan National Park. *Jurnal Penelitian Hutan dan Konservasi*. Vo. 14. No.1.

- Putri, Tassya Awike Dwi., Kardiman, Reki., Nugraha, Fitra Arya Dwi. (2023). Inventarisasi Jenis Mamalia Menggunakan Camera Trap Di Hutan Nagari Pondok Parian, Lunang, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. *Serambi Biologi*. Vol. 8. No. 2. Hal.: 212-223. Universitas Negeri Padang.
- Putri, Zola Anjelia., Fandela, Nindy Lady., Septiansyah, Elfira., Premono, Bimo. (2021). Pendugaan Keanekaragaman Mamalia Menggunakan Camera Trap di Hutan Desa Senamat Ulu, Lanskap Bujang Raba, Jambi. *Jurnal Penelitian Hutan dan Konservasi Alam*. Vol. 18. No. 1. Hal.: 1-12.
- Rahma, Fikriya., Novarino, Wilson., Rizaldi. (2015). Jenis - Jenis Mamalia Di Koto Baru Nagari Paninggahan Kabupaten Solok Sumatera Barat. *Jurnal Biologi Universitas Andalas*. Vol. 4. No. 4. Universitas Andalas. Padang.
- Rizaldi, W, Novarino., Nurainas., Idris, M., Nurdin, Jabang., Mairawita. (2018). *An Intrroduction to The Biological Education and Research Forest of Andalas University*.**
- Safela, Esa De., Syamsuardi, Rizaldi. (2013). Jenis-jenis Tumbuhan yang Dikonsumsi Oleh Ungko (*Hylobates agilis* F. Cuvier) di Hutan Pendidikan dan Penelitian Biologi, Universitas Andalas. *Jurnal Biologi Universitas Andalas*. Vol. 2. No. 4. Universitas Andalas. Padang.
- Setiawan, Yusrina Avianti. (2017). Sebaran Spasial Jejak Aktivitas Badak Sumatera (*Dicerorhinus sumatrensis*, Fischer 1814) di Taman Nasional Way Kambas. *Tesis*. Institut Pertanian Bogor.
- Supriatna, J., E. H. Wahyono. (2000.) *Panduan Lapangan Primata Indonesia*. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.
- Wearn, O. R., & Glover-Kapfer, P. 2017. Camera-Trapping for Conservation: A Guide to Best-Practices. *WWF Conservation Technology Series*. Vol. 1. No. 1. Hal. 181.